

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

**REFORME CONSTITUTIONNELLE ET
ASPIRATION DEMOCRATIQUE : UN
BILAN D'ETAPE**

**THE CONSTITUTIONAL REFORM AND
DEMOCRATIC ASPIRATION: A
PROGRESS REPORT**

DOI: 10.5281/zenodo.7603749

Abdelali BOUHMALA

**Doctorant en droit public et sciences
politiques
Université Mohamed V, Rabat, Maroc**

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

REFORME CONSTITUTIONNELLE ET ASPIRATION DEMOCRATIQUE : UN BILAN D'ETAPE

RESUME

Il va sans dire que tout processus de démocratisation nécessite un cadre institutionnel pour son épanouissement, que seule une constitution est capable d'en fournir. La vague de protestation populaire qu'a connu plusieurs pays arabes a débouché sur un renouveau constitutionnel, qui a présenté pour l'acteur politique l'une des issues de la crise politique et l'un des catalyseurs du processus de démocratisation.

Le présent article se propose de mettre en exergue et d'analyser la relation pouvant être établie entre la constitution et la transition démocratique, une décennie après le renouveau constitutionnel. Ce qui constitue une période suffisante pour examiner les aspects pratiques de sa mise en œuvre du texte constitutionnel.

Il paraît que la nouvelle charte fondamentale, ait été aménagée dans le manifeste d'une volonté de démocratisation, introduisant plusieurs modifications constructives. Néanmoins, de tels aspects positifs du texte constitutionnel, trouvaient différentes limites, au niveau du texte lui-même et au niveau de la pratique.

Mots clés : *Démocratie, démocratisation, transition démocratique, consolidation démocratique, constitution - constitutionnalisme.*

Abdelali BOUHMALA

Doctorant en droit public et
sciences politiques
Université Mohamed V, Rabat,
Maroc

THE CONSTITUTIONAL REFORM AND DEMOCRATIC ASPIRATION: A PROGRESS REPORT

ABSTRACT

It goes without saying that any democratization process requires an institutional framework for its development, which only a constitution can provide. The wave of popular protest in several Arab countries led to a constitutional revival, which presented the political actor as one of the outcomes of the political crisis and one of the catalysts for the democratization process.

The purpose of this article is to highlight and analyse the links that can be established between the Constitution and the democratic transition. A decade after constitutional amendment. This is sufficient time to examine the practical aspects of implementation of the constitutional text.

It appears that the new constitutional law have been designed as a manifestation of a desire for democratization, introducing a number of constructive changes. Nevertheless, such positive aspects constitutional texts had different limitations, both in terms of the text itself and in practice.

Key Words: *Democracy, democratization, democratic transition, democratic consolidation, constitution, Constitutionalism, governance.*

INTRODUCTION:

Il va sans dire, que les expériences historiques en Europe, en Amérique Latine et même en Afrique, ont bien démontré qu'il n'y aura pas de transition aboutie, sans pluralisme politique et social, sans société civile dynamique, mais surtout sans processus constitutionnel. À ce titre, plusieurs chercheurs considèrent comme pertinentes, les transitions qui s'amorcent par l'adoption d'une nouvelle Constitution ou la révision substantielle d'une ancienne Constitution, dans la mesure où le texte constitutionnel est censé encadrer et accompagner les changements du régime politique ou de la forme du gouvernement (Chiu, 2014).

Les transitions de la troisième vague de démocratisation, étaient presque toutes corrélées à un remodelage institutionnel, par l'adoption d'un acte formel donnant

naissance à un nouvel ordre juridique, que certains préfèrent qualifier de transition constitutionnelle. La vague de démocratisation planétaire, enclenchée dans les années 80 et 90 a été marquée par une véritable explosion constitutionnelle, ce qui a poussé les politologues à affirmer que tout processus de démocratisation nécessite un cadre institutionnel pour son épanouissement, et que seule une constitution est capable d'en fournir (Maus, 2000). C'est ainsi que la constitution est considérée comme un outil qui permet, à la fois d'encadrer le passage à la démocratie et de fixer les règles à suivre une fois le processus de démocratisation est amorcé.

Alors que la démocratie poursuivait son triomphe et la vague de démocratisation déferlait sur de nombreux pays, dévorant toute autocratie sur son passage et

Abdelali BOUHMALA

PhD student in public law and political science
Mohamed V University, Rabat,
Morocco

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

prévoyant constituer l'horizon indépassable de toutes les sociétés¹ ; certains régimes arabes constituaient un véritable bastion de résistance à la globalisation démocratique et font foi d'une certaine réticence dans un monde où la liberté des peuples, resurgissait comme une norme universelle (Margolin, 1992). Les régimes politiques arabes évoquent leur « singularité » pour justifier une résistance, plus ou moins forte, au modèle de démocratie universelle. Le monde arabe paraissait succomber à un autoritarisme chronique empêchant toute tentative de démocratisation.

Certes, certains pays de la région, à l'image du Maroc, connaissaient de courtes périodes de libéralisation politique durant les années 80 et 90, comme une réaction à une double contrainte : La première liée à un climat international caractérisé par la chute en cascade des régimes autoritaires et leur remplacement par d'autres régimes démocratiques. La seconde due à l'expansion de l'économie du marché qui requiert un minimum d'aménagement institutionnel. Pourtant, de telles époques d'ouvertures ne permettaient guère de qualifier ces changements, de processus de démocratisation authentique.

La fin de l'année 2010 a été caractérisée par des soulèvements populaires, d'importance inégale, gagnant de nombreux pays de La région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). À l'origine de cette vague protestataire, une situation alarmante socio-économique et politique. Les revendications populaires de justice sociale, d'emploi, de liberté et de dignité, se transforment en de véritables

¹ Comme estimait l'américain F.FUKUYAMA, la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, seront suivis de la propagation de la culture des droits de l'homme, de la démocratie et de l'économie libérale, comme des marques distinctives de la victoire de la démocratie et constitueraient le point final de l'évolution idéologique de l'humanité.

revendications politiques, de démocratie et de droit.

Le Maroc n'a pas fait exception et il s'est engagé dans une nouvelle ère constitutionnelle. Les enjeux constitutionnels au Maroc s'articulent, principalement, autour de la séparation des pouvoirs et de la place du Roi dans le système politique et constitutionnel, de l'indépendance de la justice et du respect des droits de l'Homme, mais également autour de l'intégration de la pratique dans le respect de la légalité constitutionnelle.

En effet, ces réformes, devraient permettre la mise en place de nouvelles règles de répartition des pouvoirs et de protection des droits humains en vue de répondre aux aspirations démocratiques du peuple. Ceci, nous conduit à s'interroger sur la capacité de la nouvelle norme constitutionnelle à mettre le pays sur la voie de la démocratisation ?

Autrement dit, pourquoi le néo constitutionnalisme n'a pas permis de redémarrer le processus de démocratisation et d'amorcer sereinement un tournant vers la démocratie ? Quelles explications peut-on donner à l'échec du processus de transformation juridique radicale incarné par la nouvelle constitution, à mettre fin à « l'exception marocaine » et à établir la démocratie ?

Par la même, le présent article se propose de mettre en exergue et d'analyser les liens pouvant être établis entre la constitution et la transition démocratique, en même temps que les agencements et les rapports réciproques entre constitution et démocratie dans le contexte marocain.

Ce sujet recouvre plusieurs intérêts : d'abord, il s'ajoute à un corpus d'études sur les transitions démocratiques qui portent principalement sur des expériences latino-américaines et européennes, et qui négligent toute une région (Le Moyen-

Orient et l'Afrique du Nord) qu'elle estime condamnée à une forme d'autoritarisme éternel (Azzouzi & Cabanis, 2011). Cet article vient enrichir les travaux sur la transition démocratique dans l'espoir de l'émergence « d'une transitologie arabe ». Il ne s'agit pas d'une thématique conjoncturelle qui a perdu de son actualité après la vague constitutionnelle concomitante à ce qu'est communément appelé, « printemps arabe » ; au contraire, une décennie après l'entrée en vigueur de la constitution de 2011 constitue une période suffisante pour évaluer les différents aspects de la mise en œuvre pratique du texte constitutionnel.

Le thème de recherche que nous proposons d'étudier ici, relève à la fois du domaine juridique mais aussi politique. De ce fait, l'analyse juridique ou normative sera d'une grande utilité, elle nous permettra de saisir toute la teneur des règles constitutionnelles édictées pour accompagner le processus démocratique dans le pays. Ainsi, nous utilisons comme principale source le texte constitutionnel, censé délimiter les contours de chacune des institutions. Mais aussi les lois organiques, supposées à leur tour, donner une interprétation compatible avec l'esprit de la constitution.

L'approche juridique, à elle seule, reste insuffisante pour embrasser toute l'étendue du phénomène. D'où la nécessité de la compléter par l'analyse politique, en raison du lien dialectique existant entre le droit constitutionnel et le jeu des forces sociales, politiques et économiques. D'autant plus que notre étude porte sur un pays où les textes juridiques se sont longtemps révélés inefficaces et souvent changeants à un rythme qui fait que seule l'analyse politique permet de saisir la portée de tous ces bouleversements.

A cet égard, nous allons consacrer cet article à l'étude de la nouvelle constitution et sa capacité à mettre en place un nouvel ordre démocratique. En effet, l'apport de la

norme constitutionnelle dans la construction démocratique au niveau du pays, se vérifie nécessairement au moment de l'établissement ou de la révision du texte constitutionnel ; on s'intéresse donc à la démocratisation du pouvoir constituant (1). Étant donné que la qualité des dispositions constitutionnelles peut, par effet d'encadrement du pouvoir politique, assurer un contexte favorable à une transition démocratique ; on s'attache aussi à l'examen du contenu du texte et les obstacles derrière son échec d'amorcer une transition démocratique (2), pour passer en revue quelques imperfections dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles emportant avec elles tout espoir de démocratisation (3).

1) De la démocratisation du pouvoir constituant : Une commission désignée aux compétences limitées.

La démocratisation du processus d'élaboration et d'adoption de la constitution, constitue un critère essentiel dans sa légitimation (Hart, 2003). Elle influence souvent le résultat du processus en termes du contenu du nouveau texte.

Que ce soit une procédure de révision d'une ancienne constitution ou d'élaboration d'une nouvelle, le processus constitutionnel doit être transparent inclusif et participatif (Hart, 2003, p. 17). Le mode d'élaboration démocratique envisage l'intervention du peuple dans l'opération constituante (Bendourou, El Mossadeq, & Madani, La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, 2014), à travers la multiplication des appels à la participation du peuple, censé être la source et le dépositaire exclusif et original du pouvoir constituant.

En effet, les manifestants marocains ont insisté sur une réforme constitutionnelle par une assemblée élue, afin de rompre avec la tradition « constitutions

octroyées », qui ne font que renforcer d'avantage les pouvoirs de leur artisan. Le Roi choisit de réagir dans l'apparence du respect de la légalité constitutionnelle, qui lui confère le pouvoir de révision², pour écarter tout risque de perte de contrôle de la procédure. Il nomme alors une commission consultative de révision de la constitution (CCRC), composée de 19 membres experts, et dont la présidence a été confiée au juriste marocain, Abdellatif Menouni, chargé d'élaborer le projet de la constitution et de le remettre au souverain. De même, le Roi met en place un mécanisme politique de suivi composé des chefs des partis politiques et des organisations syndicales, présidé par son conseiller Mohamed Moâtassim. Ce mécanisme visait la mise en place d'une approche participative, basée sur l'implication de plusieurs acteurs politiques et associatifs.

Même si le Roi agit pour réviser la constitution, comme étant l'un des titulaires du pouvoir constituant dérivé ; c'est-à-dire un pouvoir institué par la constitution de 1996. Sa procédure se trouve altérée par la transgression des règles de la légalité constitutionnelle (Bendourou, El Mossadeq, & Madani, La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, 2014, p. 12). À cet égard, le politologue Rkia El Mossadeq, met en exergue un ensemble de dérives du pouvoir constituant (Bendourou, El Mossadeq, & Madani, La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, 2014, p. 9). En effet, le pouvoir constituant dérivé, profit de l'occasion de la révision constitutionnel, pour introduire des modifications sur ce même pouvoir, en confortant la position du monarque au

² L'article 103 de la constitution de 1996 dispose que « L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il prend l'initiative. »

détriment de l'origine populaire et ses institutions représentatives. Il s'agit de l'article 174 de la constitution³ qui va permettre au Roi de s'approprier de la procédure de révision, on le libérant du recours systématique au referendum.

En admettant que le pouvoir constituant dérivé (pouvoir de révision) est un pouvoir limité, dans la mesure où la constitution prévoit des limites matérielles et temporaires à son exercice ; on peut relever un autre exemple frappant dans la série des transgressions de la légalité constitutionnelle, c'est la révision de l'article 19 de la constitution⁴ de 1996, qui incarne certaines dispositions relatives à la religion musulmane et qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle⁵. Pourtant cet article se voit fragmenté par le pouvoir de révision, en deux articles (41 et 42), ce qui constitue, selon plusieurs politologue, une atteinte flagrante à l'esprit de cet article (Bendourou, El Mossadeq, & Madani, La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, 2014).

Le discours royal du 9 mars promettait une profonde réforme constitutionnelle. À cet

³ Article 174 de la constitution de 2011 dispose que « ...Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres.... »

⁴ L'article 19 de la constitution de 1996, dispose que « Le Roi Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques »

⁵ Voir l'article 106 de la constitution de 1996 « la forme monarchique de l'État ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle ».

effet, le Roi nomme une commission consultative de révision de la constitution, composée de plusieurs membres du monde universitaire et associatif. Il s'agit d'une procédure nouvelle de révision d'une constitution marocaine, qui a fait appel, pour la première fois, à des experts marocains, et qui a été présentée comme une procédure basée sur une approche participative et inclusive. Pourtant, cette commission n'était pas entièrement libre dans la conduite du processus, le discours du 9 mars en définit les orientations qui doivent guider les réformes constitutionnelles, la méthodologie de travail et en fixe une durée de trois mois pour remettre au souverain le projet de la loi fondamentale.

S'agissant de la détermination des volets de la réforme, le Roi a rappelé les référentiels immuables qui font l'objet d'une unanimité nationale⁶; avant d'annoncer que la révision sera basée sur sept piliers: la constitutionnalisation de la pluralité de l'identité marocaine, la consolidation de l'Etat de droit et des institutions, la volonté d'ériger la justice en pouvoir indépendant renforcé, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, le renforcement des moyens constitutionnels d'encadrement du citoyen, le renforcement de la moralisation de la vie publique, et la constitutionnalisation des organismes de bonne gouvernance.

Concernant, la méthodologie du travail et en vue de palier au déficit de légitimité politique dont souffre la commission consultative (Bendourou, El Mossadeq, &

⁶ « ... La sacralité de nos constantes qui font l'objet d'une unanimité nationale, à savoir l'Islam en tant que religion de l'Etat garant de la liberté du culte, ainsi que la commanderie des croyants, le régime monarchique, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et le choix démocratique, nous apporte un gage et un socle solides pour bâtir un compromis historique ayant la force d'un nouveau pacte entre le Trône et le peuple... ». Extrait du discours royal du 9 mars 2011.

Madani, La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, 2014, p. 125); le Roi nomme une autre instance, appelée : mécanisme politique de suivi de la réforme constitutionnelle, composé des chefs des partis politiques et des syndicats et conduit par l'un des conseillers du Roi. Les travaux au sein de la commission se sont caractérisés par une certaine opacité ; peu de choses ont transpiré des discussions menées au sein de la commission constitutionnelle durant les trois mois de son existence (García Bernabé, 2012).

De même le souverain n'était pas lié par les conclusions de la commission puisqu'il ne s'agit pas d'une constituante mais d'une simple instance consultative, ses conclusions pouvaient être rejetées ou modifiées par le Roi, qui avait toute la latitude de le faire.

L'adoption de la nouvelle constitution au Maroc, ne représente pas l'étape ultime de la transition. Une analyse approfondie de son contenu s'avère nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la capacité de cette norme, nouvellement entrée en vigueur, d'amorcer un processus démocratique.

2) Un régime de la consécration de la monarchie gouvernante.

Malgré la procédure de révision controversée, l'adoption de la constitution marocaine a ouvert tous les espoirs du peuple dans une transition démocratique.

L'examen du texte constitutionnel en vigueur ne reflète pas cet optimisme. En effet, l'enjeu politique pour le constituant marocain était d'intégrer dans un même texte, les revendications de l'instauration d'une monarchie parlementaire et en même

temps la préservation de la place centrale du Roi dans l'édifice constitutionnel.

En reprenant certaines caractéristiques du régime parlementaire et en les intégrant dans le texte constitutionnel de 2011 ; le constituant fait allusion de répondre aux revendications du mouvement 20 février et de certaines forces politiques, focalisées sur la mise en place d'une monarchie parlementaire où le Roi règne mais ne gouverne pas.

A cet égard, l'article 1 de la constitution présente le régime politique marocain comme étant une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. De même, le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur : la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs⁷ ; la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes⁸ ; et affirme la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, à trois niveaux :

- Au niveau de l'investiture : l'article 88 dispose que le Gouvernement n'est investi qu'après avoir obtenu la confiance de la Chambre basse. Une confiance exprimée par le vote à la majorité absolue de ses membres.
- Au niveau du contrôle : le constituant a maintenu les instruments de contrôle de l'action gouvernementale incorporés dans la constitution de 1996, en y enrichissant par une nouveauté qui renforce d'avantage les moyens de contrôle. Il s'agit des dispositions de l'article 100, concernant la réponse aux questions de la politique générale⁹ ; et de

⁷ Article 1, alinéa 2 de la constitution marocaine de 2011.

⁸ Ibid

⁹ L'alinéa 3 de l'article 100 énonce que « Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la Chambre concernée

l'article 101 se rapportant à la présentation du bilan de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques¹⁰.

- Au niveau du retrait de confiance : il s'opère soit par l'engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 103) ; soit par la motion de censure (article 105).

Aussi, pour contrebalancer le pouvoir du Parlement, un pouvoir de dissolution est reconnu au Roi (article 96) et au Chef du gouvernement (article 104).

A première vue ces dispositions constitutionnelles, présente le régime politique marocain comme étant une véritable monarchie parlementaire. Cependant une lecture intégrale de la constitution et une analyse approfondie du statut du Roi, permet de constater que la nouvelle constitution s'inscrit dans la continuité et consacre une monarchie gouvernante, où le Roi demeure la clé de voûte du système.

En effet, le Roi est doté de réels pouvoirs de décision. Excepté le chef du Gouvernement, il peut par dahirs mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement, cette institution se trouve alors dépendante du monarque (article 47). Aussi, le Roi préside le conseil des ministres, lequel encadre le travail gouvernemental (Bendourou, 2012) et dispose de compétences « stratégiques, d'arbitrage et

dans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement »

¹⁰ L'article 101 dispose que « Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de l'action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques. »

d'orientation »¹¹. De même le monarque peut dissoudre l'une ou les deux Chambres du Parlement (article 51) ; il préside d'importants conseils (conseil supérieur de sécurité, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Conseil supérieur des Oulémas, ...) ; il est le chef des Forces Armées et nomme dans ce sens aux emplois militaires (article 53) ; il signe et ratifie les traités (article 55) et exerce le droit de grâce (article 58). Son pouvoir se voit élargie dans le domaine de révision constitutionnelle par la diversification des procédures de révision en son faveur ; c'est ainsi que le Roi se trouve libéré du recours au référendum, par la procédure prévue dans l'article 174.¹²

Par conséquent, l'irresponsabilité du Roi combinée à son intervention dans le domaine législatif exécutif et judiciaire ; font du régime politique, résultant de la nouvelle constitution, un régime de consécration de la monarchie gouvernante (Bendourou, 2012).

Certes le produit final de la réforme constitutionnelle comporte quelques insuffisances, à l'image de toute production humaine ; mais les espoirs de démocratisation dépendent surtout de la pratique constitutionnelle censée s'intégrée dans le cadre de l'interprétation démocratique du texte constitutionnel.

3) Dépérissement des espoirs démocratiques entre l'ambiguïté du texte et les carences de son mise en œuvre.

¹¹ Discours royal du 17 juin 2011, dans Madani Mohammed, *Constitutionnalisme sans démocratie : la fabrication et la mise en oeuvre de la Constitution marocaine de 2011*, p. 88.

¹² L'article 174 énonce que « ... Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres... »

La recherche permanente de compromis et de consensus autour des nouvelles règles constitutionnelles, entre les différentes parties prenantes, ayant parfois des intérêts opposés ; avait des influences apparentes sur la qualité des outputs. C'est ainsi, qu'il est permis de relever un certain nombre de dispositions constitutionnelles floues et ambiguës, ce qui amplifie les difficultés d'interprétation et de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles.

L'influence du contexte politique, dépasse largement la phase d'élaboration, pour affecter le contenu de la constitution, et par la suite la phase de mise en œuvre pratique de ses dispositions. À cet effet, la constitution marocaine de 2011, ne manque pas d'imprécisions et d'ambiguïtés. À l'origine de l'ambivalence de certaines dispositions constitutionnelles, les négligences des rédacteurs de la constitution ; mais surtout, leur volonté de satisfaire différents groupes politiques et de garder en même temps, intact, le statut royal.

En essayant d'intégrer toutes ces exigences, parfois contradictoires, dans un même texte constitutionnel ; le constituant nous met en face d'un certain nombre d'ambiguïtés, qu'ils convient de mentionner ci-après :

- Ambiguïté autour de l'attachement du royaume aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus : A cet effet, l'article 20 de la constitution concernant la protection du droit à la vie, est susceptible de deux lectures au moins (Madani, 2014); une favorisant le droit à la vie et l'abolition de la peine de mort, l'autre prônant le droit à la vie et l'interdiction de l'avortement. C'est ce manque de clarté du texte constitutionnel, qui est derrière les débats, en cours, autour de la réforme du code pénal et l'abolition de la peine de mort. Mais aussi autour de la

légalisation de l'interruption volontaire de la grossesse (avortement), qui a suscité l'intervention royale pour trancher sur la question. Également, l'article 19 de la constitution, qui annonce l'égalité homme-femme dans le respect des constantes et des lois nationales. Par telle disposition, cet article se trouve vidé de substance.

- Ambiguïté autour du rapport entre le bloc de conventionalité et le bloc de constitutionnalité (Madani, 2014) : le préambule de la constitution n'établit pas de manière claire la suprématie des conventions internationales sur la législation interne. L'adhésion du Maroc aux conventions internationales est tributaire de leur respect de l'identité nationale, une notion qui prête à confusion. Ainsi les conventions qui paraissent en contradiction avec l'Islam, n'auront pas de place dans la législation interne (Bendourou, 2014, p. 131).

Les ambiguïtés citées ci haut, s'ajoutent à une pratique non conforme à l'esprit démocratique, permettent de trancher sur l'incapacité de la nouvelle constitution de servir de cadre pour une évolution dans le sens de démocratisation.

A cet effet, après une décennie de la mise en place des principales institutions politiques du Royaume, il est permis de constater que la marge de manoeuvre consacrée, à l'origine, au Gouvernement, par le texte constitutionnel de 2011, se voit rétrécie, d'avantage par la pratique constitutionnelle. Les voies de rétrécissement, sont doubles :

- Par renonciation : Alors qu'on s'attendait à ce que la loi organique (02-12) relative à la nomination aux fonctions supérieures¹³, renforce

¹³ La loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et

d'avantage les pouvoirs de nomination du Chef de Gouvernement; en harmonie avec le texte constitutionnelle, qui confère au gouvernement l'exercice du pouvoir exécutif et met à sa disposition l'Administration¹⁴ et en conformité avec l'interprétation démocratique de celui-ci (le texte constitutionnel), qui vise à assoir un régime parlementaire basé sur la responsabilité et la reddition des comptes.

Au contraire, Cette loi réserve au Roi, la part du lion en matière de nomination, il nomme les dirigeants de 37 établissements à caractère stratégique¹⁵, qui compte les plus grands groupes publics du pays, caractérisés par leur importance économique et financière; alors que la nomination dans certains établissements, plus importants en nombre, moins opérants en matière économique et financière ; revient au Chef du gouvernement (Akesbi, 2014).

Également, l'ambiguïté qui entoure la notion « d'établissements et entreprises publics stratégiques » a permis à la loi d'intégrer un certain nombre d'établissement, dont le domaine d'activité ne révèle rien du stratégique ; parmi lesquels : la société Royale d'encouragement du cheval, les Agences pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg ou de la lagune de Marchica. Sachant que le projet de cette loi a été présenté sur initiative gouvernementale, le Chef du Gouvernement renonce à l'une des prérogatives les plus importantes, qui allait faciliter la mise en œuvre du programme gouvernemental. En

92 de la Constitution, BO. N° 6070 du 2 août 2012, pp 2487-2489.

¹⁴ Article 89 de la constitution marocaine de 2011

¹⁵ Ce nombre est susceptible d'augmenter par d'autres établissements stratégiques, lors des revisions futures de la loi 02-14.

renonçant à ses prérogatives, le Chef de Gouvernement désire obtenir la confiance du monarque, et éviter tout ce qui pourrait perturber la relation entre les deux. Chose qu'on pourra facilement déduire, du discours politique de tous les chefs du Gouvernement.

- Par annexion : En plus de la pratique constitutionnelle qui s'inspire de la constitution ou d'une norme inférieure (comme dans l'exemple sus-cité de la loi organique N° 02-12) ; le Roi peut agir en dehors de tout texte. Les exemples sont multiples, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, censée encadrer l'action de tous les pouvoirs. On évoquera alors les exemples les plus parlants.

Il s'agit de la nomination de 28 ambassadeurs en dehors du conseil des Ministres, qui est censé délibérer les nominations, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l'initiative du ministre concerné, aux emplois civils de [...], d'ambassadeur....(article 49).

L'inertie du Chef du gouvernement, censé diriger et coordonner l'action de ses ministres, a poussé le Roi à occuper ce vide à travers des ordonnances royales d'ouverture d'enquêtes, comme celle du 9 Aout 2012, concernant des comportements frauduleux de corruption et d'harcèlement, exercés par des membres de services de sécurité ; et celle qui ordonne l'ouverture d'investigations profondes pour déterminer les responsabilités dans les dysfonctionnements concernant la

pelouse du stade de Rabat et l'instructions au Chef du gouvernement pour la suspension des activités du ministre de la jeunesse et du sport (le 18/12/2014). Dans le même raisonnement s'inscrit la nomination du Président du Conseil Supérieur de l'Enseignement, qui traduit la volonté royale d'intégrer l'enseignement parmi les domaines stratégiques (Bendourou, 2014).

Conclusion :

L'analyse du renouveau constitutionnel, depuis la phase d'élaboration jusqu'à la mise en œuvre, montre que la nouvelle constitution a apporté incontestablement des améliorations significatives et a constitué un réel progrès par rapport au passé. La nouveauté réside dans le renforcement du Parlement mais aussi du Chef du Gouvernement, qui désormais, partage le pouvoir exécutif avec le Chef de l'Etat.

Cependant, le régime politique instauré par la nouvelle constitution est loin d'être une monarchie parlementaire. D'autant plus que la mise en œuvre du nouveau texte, a renforcé d'avantage le statut Royal, et n'a pas rompu avec les anciennes règles du jeu. Le système politique marocain demeure centré sur l'institution royale, dans le cadre d'une monarchie gouvernante. De jour en jour, l'interprétation de la constitution, l'élaboration des lois et des lois organiques, et la pratique politique, participent à la reconduction des anciennes règles du jeu politique.

BIBLIOGRAPHIE

Akesbi, N. (2014). La constitution à l'épreuve des faits, la dimension économique de la nouvelle constitution à l'épreuve des faits. Dans O. Bendourou, R. El Mossadeq, & M. Madani, Akesbi Najib, La Constitution à l'épreuve des faits La dimension économique de la

nouvelle constitution à l'épreuve des faits, pla nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique (p. 273). Casablanca: La croisée des chemins.

Azzouzi, A., & Cabanis, A. (2011). Le neo-constitutionnalisme marocain à l'épreuve du printemps arabe. l'Harmattan.

Ben Achour, R. (2012). Entre balbutiement constitutionnel et échéances politiques incertaines. p. 12. Consulté le 05 15, 2021, sur http://rafaabenachour.blogspot.com/2012/11/tunisie-entre-balbutiement_15.html

Ben Achour, Y. (2012). religion, révolution et constitution : spécialement d'après l'exemple tunisien. Boston: Université de Harvard. Récupéré sur <http://www.leaders.com.tn/article/9831-religion-revolution-et-constitution-specialement-d-apres-l-exemple-tunisien>

Ben Aissa, M. S., & Dallali, R. (s.d.). la gouvernance démocratique en vue du développement socio-économique, le paradoxe de la révolution tunisienne : renforcement démocratique et ralentissement économique.

Bendourou, O. (2012). La consécration de la monarchie gouvernante. l'Année du Maghreb(VIII).

Bendourou, O. (2014). réflexions sur la Constitution du 29 juillet 2011 et la démocratie. Dans O. Bendourou, R. El Mossadeq, & M. Madani, la nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique (p. 131). Casablanca: la Croisée des chemins.

Bendourou, O., El Mossadeq, R., & Madani, M. (2014). La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique. Actes du colloque organisé les 18 et 19 avril 2013, (p. 180).

Carter, I. C. (2014). Le processus constitutionnel en Tunisie. le Centre Carter.

Chiu, V. (2014). Le concept de « transition constitutionnelle » dans la pensée de Giuseppe de Vergottini. Atelier F :Les transitions constitutionnelles, (p. 5). Lyon.

Cordonnier, I., & Sanchez-Lopez, G. (1994). les chemins incertains de la démocratie en Amérique latine, Politique étrangère, 1994, vol. 59, n° 1, pp. 307-308, disponible sur :. Politique étrangère, 59(1), pp. 307-308. Récupéré sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032

Diop, O. (2006). Partis politiques et processus de transition démocratique en Afrique noire. Dans Recherches sur les enjeux juridiques et sociologiques du multipartisme dans quelques pays de l'espace francophone (p. 44). Paris: lespublibook edition.

(s.d.). Election de l'assemblée nationale constituante du 23 octobre 2011 en Tunisie. rapport de la mission d'observation de la Francophonie.

Gaddes, C. (2014). Le régime politique tunisien dans la Constitution de 2014 et son fonctionnement après les élections. (l. r. Gaddes Chawki, Éd.)

García Bernabé, L. (2012). Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement. Dans Un nouveau paysage politique méditerranéen ? le printemps arabe et les relations euro-méditerranéennes (p. 13). Barcelone: Institut européen de la Méditerranée. Consulté le 05 10, 2021, sur <http://www.iemed.com>

Gobé, E., & Chouikha, L. (2014). la Tunisie politique en 2013: de la bipolarisation idéologique au consensus constitutionnel. l'année du Maghreb, 2(11), pp. 301-321. Consulté le 05 21, 2021, sur <https://anneemaghreb.revues.org/2341?file=1>

Gözler, K. (1997). Le pouvoir de révision constitutionnelle. Villeneuve d'Ascq, p. 16. Consulté le 05 15, 2021, sur www.anayasa.gen.tr/these.htm

Hart, V. (2003). Democratic constitution making. united states institute for peace. Consulté le 05 24, 2021, sur Hart Vivien, democratic constitution making, special report, [en ligne] united state <http://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr107.pdf>

Le Pillouer, A. (2004). La notion de régime d'assemblée et les origines de la classification des régimes politiques. Revue française de droit constitutionnel, 2/2004(58), pp. 305-333. Récupéré sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2004-2-page-305.htm#anchor_citation

Madani, M. (2014). Constitutionnalisme sans démocratie :la fabrication et la mise en oeuvre de la Constitution marocaine de 2011. Dans O. Bendourou, R. El Mossadeq, & M. Madani, la nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique. Casablanca: la Croisée des Chemins.

Margolin, J.-L. (1992). Développement et démocratie en Asie du Sud-Est. Politique étrangère(3), pp. 571-583. Consulté le 05 21, 2021, sur [web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1992_num_57_3_5841](http://web.revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1992_num_57_3_5841)

Maus, D. (2000). L'évolution démocratique dans les pays d'Europe centrale orientale et balte et dans l'espace francophone. Symposium international de Bamako, (p. 94). Bamako. Consulté le 05 24, 2021, sur : <http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/bamako.305.pdf>

Slim, H. (2013). Quelle transition démocratique pour la Tunisie? Leaders. Récupéré sur <http://www.leaders.com.tn/article/12732-quelle-transition-democratique-pour-la-tunisie>

Tania, A. (2014). La transition constitutionnelle tunisienne comme laboratoire des processus constituants contemporains. workshop N° 11, IXth World Congress of the International Association of Constitutional Law, (p. 6).

